

EFICÁCIA E SEGURANÇA DA VACINA ABRYOVO NA GESTAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA BRONQUIOLITE NEONATAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

Rafaella Reis Tavares - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - rafaella.tavares@ufnt.edu.br

Karen Eurídice Laureano Marques - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - karen.marques@ufnt.edu.br

Livia Cerqueira Barros - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - livia.cerqueira@ufnt.edu.br

Rejanne Lima Arruda - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A bronquiolite neonatal é uma infecção respiratória aguda que afeta principalmente lactentes, sendo uma das principais causas de internação em bebês menores de seis meses. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o principal agente etiológico, podendo provocar quadros graves e a necessidade de suporte ventilatório. A vacina Abryovo foi desenvolvida para imunização em gestantes, em que, além de gerar uma resposta imunológica robusta, apresenta um perfil de segurança favorável com impacto na saúde neonatal. **OBJETIVO:** Analisar as evidências recentes sobre a eficiência e segurança da vacina Abryovo para a prevenção da bronquiolite neonatal. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, com pesquisa bibliográfica, nas bases de dados PUBMED/MEDLINE e BVS, utilizando os descritores “Vaccines”, “Respiratory Syncytial Virus, Human”, “Pregnancy” e o termo associado “Bronchiolitis”, articulados pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados nove artigos, os quais foram analisados a partir dos critérios de inclusão: artigos relacionados ao tema, internacionais. Como critérios de exclusão, foram utilizados artigos incompletos, pagos e/ou duplicados. **RESULTADOS:** Estudos enfatizam que recém-nascidos e crianças pequenas correm risco de infecção grave do trato respiratório inferior pelo VSR, a exemplo da bronquiolite. A imunidade passiva configura-se como uma estratégia de prevenção nestes casos, mediante a vacina Abryovo, uma vez que a transferência transplacentária de anticorpos neutralizantes fornece ao recém-nascido proteção eficiente contra infecções fatais. Outra estratégia inclui o uso de anticorpos monoclonais, como o nirsevimab, no qual anticorpos são administrados diretamente ao bebê ou à criança para fornecer proteção imediata contra a infecção pelo vírus. Um estudo publicado no American Journal of Obstetrics and Gynecology preconiza a administração da vacina contra o VSR às 32 semanas de gestação como o momento ideal para garantir a transferência eficiente de anticorpos maternos para o bebê. Em suma, tanto a imunização com anticorpos monoclonais quanto a vacinação materna durante a gestação são estratégias promissoras e efetivas para prevenir infecções graves por VSR em recém-nascidos, contribuindo para a proteção contra a bronquiolite. **CONCLUSÃO:** A vacina Abryovo é eficaz na prevenção de casos graves de infecção pelo VSR em bebês de até 6 meses, período em que são mais vulneráveis ao patógeno. Quanto à proteção, os estudos enfatizam a segurança da vacina, mas existe um risco ligeiramente aumentado de parto prematuro, carecendo de mais estudos para comprovar a segurança da vacina sob esse âmbito e descobrir as causas para tal efeito.

Palavras-chave: Bronquiolite neonatal, VSR, Vacina Abryovo, Gestantes.

REFERÊNCIAS:

DOMACHOWSK, J. B. New and emerging passive immunization strategies for the prevention of RSV infection during infancy. *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*, v. 13, supl. 2, p. S115-S124, 12 jul. 2024.

NAZARENO, Allen L. et al. Estimating the cost-effectiveness of maternal respiratory syncytial virus (RSV) vaccination in Australia: A dynamic and economic modelling analysis. *Vaccine*, v. 46, p. 12665, 6 fev. 2025.

SIMÕES, Eric A. F. et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of the MATISSE (Maternal Immunization Study for Safety and Efficacy) maternal respiratory syncytial virus prefusion F protein vaccine trial. *Obstetrics & Gynecology*, v. 145, n. 2, p. 157–167, fev. 2025.

LEE, Ping-Ing et al. Recommendation for the use of respiratory syncytial virus vaccines. *Journal of Microbiology, Immunology and Infection*, v. 58, n. 1, p. 1–6, 3 jan. 2025. WALTER, Emmanuel B.; MUNOZ, Flor M. New approaches to respiratory syncytial virus prevention and treatment. [Annual Review of Medicine](#), v. 76, p. 13-28, jan. 2025